

CHET TILLARNI O'RGANISH VA O'RGATISH JARAYONIDA ZAMONAVIY AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH

Muhiddinov Nuriddin Muhiddinovich
Narzikulov Firuz Faxriddinovich
Samarqand Davlat chet tillar instituti.
2-kurs talabalari

Annotatsiya: Ushbu maqolada til o'rganish va o'rgatish jarayonida zamonaviy axborot texnologiyalardan foydalanish haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: innovatsion texnologiyalar, Power Point, Word, sifat darajasi, an'anaviy usullar, rasmi va video darslar

Hozirgi paytda ta'limni rivojlantirish, unda sifat darajasini oshirish maqsadida innovatsion texnologiyalarning qo'llanilishi keng tarqalgan. Ayniqsa mustaqilligimizdan so'ng "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi "ga binoan ta'lim sifatiga e'tibor yanada kuchaydi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2012 yil 10 dekabr PQ-1875 sonli "Chet tillarini o'rganish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi" qarorida "Zamonaviy pedagogik va axborot – kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda o'qitishning ilg'or uslublarini joriy etish yo'li bilan o'sib kelayotgan yosh avlodni chet tillarga o'qitish, shu tillarda erkin so'zlasha oladigan mutaxassislarni tayyorlash tizimini tubdan takomillashtirish va buning negizida ularning jahon sivilizatsiyasi yutuqlari hamda dunyo axborot resurslaridan keng ko'lamda foydalanishlari, xalqaro hamkorlik va muloqotni rivojlantirishlari uchun shart-sharoit va imkoniyatlar yaratish maqsadida ..." belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida chet tillarni o'qitishning zamonaviy texnologiyalarini, usullarini yaratish va o'quv jarayoniga joriy etish masalalari dolzarb bo'lib turibdi.

O'quv jarayonida foydalanilayotgan texnik vositalar va texnologiyalar har xil bo'lishiga qaramasdan, o'quv materiallarini taqdim etish shakli va vositalariga bog'liq ravishda o'qitish sifati yuqori yoki qoniqarli darajada bo'lishi mumkin. Xususan, zamonaviy axborot texnologiyalari asosida ma'lumotlarni obrazlar ko'rinishida taqdim etish, unda obrazli fikrlash, intellektual rivojlanish darajasini yuqoriga ko'tarib qolmasdan, obrazli va an'anaviy o'qitish o'rtasidagi nisbatni o'zgartirishga olib keladi. Tasvirlarni uzatish orqali undagi

harakat sxemalar orqali ta'lim jarayonini faollashtirish undagi natijani yuqori darajada ko'rsatishini ta'minlamoqda .

Shuningdek, ta'lim sifatini, samaradorligini oshirish, o'quvchilarni qiziqtiradigan o'yin shaklidagi darslarni maqsadli tashkil etishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar hamda axborot –kommunikatsiya vositalarining roli juda katta. Tilni kompyuter yordamida o'rgatishning an'anaviy o'rgatish usullariga nisbatan bir necha ustunlik jihatlari bor. Bunda o'rgatilayotgan yoki o'rganilayotgan har bir qoida, har bir so'z, har bir tushuncha birligi o'quvchi xotirasida yaxshiroq saqlanadi. Chunki kompyuterning boy grafik imkoniyatlari, holatlarga oid ma'lumotlarni ovozli, matnli, tasvirli va video ko'rinishda yetkazib bera olishi kompyuter orqali chet tillarini o'qitishning samarali usulidir. Bunda Word, Power Point dasturlaridan foydalanish maqsadga muvofiq.

Power Point dasturida tayyorlangan ovozli, rasmi va video darslar o'rganuvchini mavzuga yanada jalb qiladi va xotirasida yaxshi saqlanadi. Buning sababini shu bilan tasdiqlay olamizki, ko'rish orqali inson xotirasida saqlash imkoniyati yanada oshadi, sodir bo'layotgan jarayonlar ko'z o'ngida gavdalanadi va tasavvurga ega bo'ladi. Qolaversa ushbu dastur yordamida biz mavzuni turli xil rangli shakllar, sur'atlar va diagrammalar ko'rinishida ifodalay olamiz. Bu esa o'z o'rnida o'rganuvchiga ilmiy tushuncha bilan birgalikda zavq ham bera oladi.

Word dasturida esa jadval ko'rinishlaridan foydalanib mavzu yoritib berilsa, o'quvchi osonroq tushunadi. Bundan tashqari ushbu dasturning imkoniyatlari nihoyatda keng. Turli xil yozuv ko'rinishida ma'lumotlarni tinglovchiga yetkaza olamiz. Masalan eng muhim ma'lumotlarni katta harflar yordamida yoki ushbu so'z, birikma yoki gapning tagiga chiziq berish orqali ko'rsatishimiz mumkin.

Shuningdek, ta'lim jarayonida jadvallardan foydalanib, o'quvchilar ma'lum bir grammatik qoidani, masalan, zamonlardan foydalanib gaplar tuzish, yangi so'zlarni joylashtirib chiqishi mumkin. Bizga ma'lumki har bir tilning gap qurilish ketma- ketligi va qonuniyatlari mavjud. Yosh o'rganuvchilarga gap tuzilishining qoidalarini o'rgatish maqsadida jadvallardan foydalansak samarali bo'ladi.

Internet-resurslardan foydalangan holda chet tillarini o'rgatishning asosiy talablaridan biri bu darsda o'zaro ta'sirni yaratishdir, bu odatda metodikada interaktivlik deb nomlanadi. Interaktivlik - bu "nutq vositalari yordamida kommunikativ maqsad va natijadagi sa'y-

harakatlarni birlashtirish, muvofiqlashtirish va to'ldirish". Haqiqiy tilni o'rgatish orqali Internet nutq qobiliyatlari va ko'nikmalarini shakllantirishga yordam beradi, shuningdek lug'at va grammatikani o'rgatishda samimiy qiziqish va shuning uchun samaradorlikni ta'minlaydi.

Interaktivlik nafaqat hayotdan real vaziyatlarni yaratibgina qolmay, balki talabalarni chet tilida ularga munosib javob berishga majbur qiladi. O'quvchilarga yo'naltirilgan ta'limni ta'minlaydigan texnologiyalardan biri bu ijodkorlik, bilim faoliyati va mustaqillikni rivojlantirish usuli sifatida loyiha uslubidir.

Loyihalarning tipologiyasi xilma-xil. Loyihalarni monoproyektlar, jamoaviy, og'zaki nutq, aniq, yozma va Internet-loyihalarga bo'linishi mumkin. Haqiqiy amaliyotda ko'pincha tadqiqot loyihalari, ijodiy, amaliyotga yo'naltirilgan va informatsion belgilar mavjud bo'lgan aralash loyihalar bilan shug'ullanish kerak. Loyiha ishi tilni o'rganishda ko'p qirrali yondashuv bo'lib, o'qish, tinglash, gapirish va grammatikani qamrab oladi. Loyiha usuli talabalarning faol mustaqil fikrlashini rivojlantirishga yordam beradi va ularni birgalikdagi tadqiqot ishlariga yo'naltiradi. Mening fikrimcha, loyiha asosida o'qitish bolalarni hamkorlik qilishga o'rgatishi, hamkorlik qilishni o'rganish esa o'zaro yordam va hamdardlik qobiliyati kabi axloqiy qadriyatlarni tarbiyalaydi, ijodkorlikni shakllantiradi va talabalarni faollashtiradi. Umuman olganda, loyihani o'qitish jarayonida o'qitish va tarbiyaning ajralmasligi kuzatiladi.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, chet tilini ayniqsa ingliz tilini o'rganishga ehtiyoj yuqori bo'lgan bir davrda, ta'lim jarayonida zamonaviy axborot texnologiyalaridan, innovatsion ta'lim texnologiyalaridan unumli foydalanish bu jarayonni samarali bo'lishiga olib keladi .

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Коряковцева О.В. Методика Обучения английскому языку. М.: - С 2016 год , 73.
2. Абдуллаева С.Ў. Таълим тизимида мультимедиа технологияларидан фойдаланишнинг аҳамияти.// Таълим технологиялари. №5-6. 2017 - Б. 201.
3. Абдурахмонов О. Ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланган ҳолда таълим жараёнини ташкил этиш.// Таълим технологиялари. № 5-6. 2017. - Б 4.